

М. М. БАХТИН: ОТ ТЕКСТА К ОБРАЗУ / M. M. BAKHTIN: FROM TEXT TO IMAGE

Оригинальная статья / Original article
<https://doi.org/10.15507/2658-5480.08.202601.018-039>
EDN: <https://elibrary.ru/sizyea>
УДК / UDC 82-2Бахтин

М. М. Бахтин как герой драматургического произведения

Е. А. Семенова

Некоммерческое партнерство «Театр-ЭКС»,
г. Москва, Российская Федерация
semenova05@list.ru

Аннотация

Введение. В то время как ученые все чаще обращаются к исследованию биографии М. М. Бахтина, деятели театрального искусства довольно редко рассматривают ее как материал для сценического воплощения. В данном случае речь идет не о потенциале его идей для теории и практики театрального искусства, а о самом жизненном пути философа, дающем богатейший материал для драматургического и театрального творчества. Между тем потребность в театральной репрезентации не только творческого наследия мыслителя, но и самой его личности довольно высока. Цель исследования – проанализировать драматургические произведения, героем которых стал М. М. Бахтин.

Материалы и методы. Материалом исследования выступают три драматургических произведения, посвященных биографии М. М. Бахтина: «Пир на пепле» Л. Клеберга, «Ныне отпускаеши...» А. И. Смородиной и К. В. Смородина, «Незванный гость (внезаходимость)» Ю. А. Берладина. При изучении биографических материалов, нашедших отражение в данных пьесах, использовалась концепция эстетического объекта М. М. Бахтина и методика изучения биографии, предложенная С. А. Смирновым.

Результаты исследования и их обсуждение. На обсуждение выносятся гипотеза, согласно которой причиной малочисленности пьес, в которых М. М. Бахтин выступает действующим лицом, является специфика его биографии, в которой тесно переплетены этическое и эстетическое начала.

© Семенова Е. А., 2026

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
The content is available under a Creative Commons Attribution 4.0 License

Это накладывает на драматурга особую ответственность, поскольку он должен совместить в себе автора, остающегося вненаходимым по отношению к выдающемуся мыслителю как герою, и биографа, осуществляющего диалог с ним как с Другим. Авторы проанализированных драматургических произведений сближаются с авторами исследований биографии философа, которые стремятся осмыслить путь своего героя через события, выражая свою сопричастность его миру как миру Другого. Пьесы, в которых М. М. Бахтин выступает героем, относятся к биографической драматургии. В процессе исследования выявлено, что авторы таких пьес, подобно авторам научных и научно-популярных исследований о М. М. Бахтине, подвергают творческой деконструкции и пересборке подлинные факты его биографии с целью представить ее как момент эстетического объекта.

Заключение. Статья представляет интерес как для теоретиков (филологов, культурологов, театроведов, философов), так и для представителей творческих профессий (драматургов, режиссеров, актеров). Ее материалы могут быть использованы в научно-исследовательской и педагогической работе, а также в практике драматургического и театрального искусства.

Ключевые слова: М. М. Бахтин, драматургическое произведение, биография, литературный герой, эстетический объект

Конфликт интересов: автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Семенова Е.А. М. М. Бахтин как герой драматургического произведения. *Бахтинский вестник*. 2026;8(1):18–39. <https://doi.org/10.15507/2658-5480.08.202601.018-039>

M. M. Bakhtin as a Character in Dramatic Work

E. A. Semenova

Theatre-EX Non-Profit Partnership,
Moscow, Russian Federation
semenova05@list.ru

Abstract

Introduction. While scholars are increasingly turning to the study of M. M. Bakhtin's biography, theater professionals rarely consider it as material for theatrical adaptation. In this case, the focus is not on the potential of his ideas for the theory and practice of theater, but on the philosopher's life itself, which provides rich material for dramatic and theatrical creativity. Meanwhile, the need for theatrical representation not only of the thinker's creative legacy but also of his personality is quite high. The aim of this article is to analyze dramatic works featuring M. M. Bakhtin.

Materials and Methods. The study's material is three dramatic works dedicated to the biography of M. M. Bakhtin: "Feast on the Ashes" by L. Kleberg, "Lord, Now Lettest Thou..." by A. I. Smorodina and K. V. Smorodin, and "The Uninvited Guest (Outsideness)" by Yu. A. Berladin. In studying the biographical materials reflected in these plays M. M. Bakhtin's concept of the aesthetic object and S. A. Smirnov's methodology for studying biography have been used.

Results and Discussion. The article presents for discussion a hypothesis, according to which the paucity of plays featuring M. M. Bakhtin is due to the specific nature of his biography, in which ethical and aesthetic principles are closely intertwined. This places a special responsibility on the playwright, as they must combine within themselves the author, remaining external to the outstanding thinker as the protagonist, and the biographer, engaging in dialogue with him as the Other. The authors of the analyzed dramatic works align themselves with those who have studied the philosopher's biography, who seek to understand their protagonist's journey through

events, expressing their involvement in his world as the world of the Other. Plays featuring M. M. Bakhtin are considered biographical dramaturgy. The study revealed that the authors of such plays, like those of scholarly and popular science studies on M. M. Bakhtin, creatively deconstruct and reassemble the authentic facts of his biography in order to present it as an aesthetic object.

Conclusion. The article is of interest to both theorists (in philology, culturology, philosophy, theater studies) and creative professionals (playwrights, directors, actors). Its materials can be used in scientific research and teaching, as well as in the practice of drama and theater.

Keywords: Bakhtin M. M., dramatic work, biography, character, aesthetic object

Conflict of interest: The author declares no conflict of interest.

For citation: Semenova E.A. M. M. Bakhtin as a Character in Dramatic Work. *Russian Journal of Bakhtin Studies*. 2026;8(1):18–39. <https://doi.org/10.15507/2658-5480.08.202601.018-039>

Усвоить культурную традицию другого человека можно лишь тогда, когда любишь его до глубины души и при этом ощущаешь его превосходство.

К. Лоренц

Введение

Биографии философов, художников, писателей, общественных деятелей вновь и вновь становятся основой экранизаций, театральных постановок, литературных сюжетов. Получая художественную интерпретацию в театральном произведении и драматургии, историческая личность пробуждает в нас целую гамму переживаний, которую способен вызывать художественный образ: человеческую эмпатию, сострадание, желание поставить себя на его место, героические настроения, катарсическое просветление и духовный подъем.

Актуальность исследования продиктована диссонансом между всемирной известностью отечественного мыслителя М. М. Бахтина, научной значимостью его трудов и малочисленностью произведений театрального искусства и драматургии, основанных на фактах биографии мыслителя. Цель исследования состоит в доказательстве того, что причиной малочисленности пьес, в которых М. М. Бахтин выступает действующим лицом, является специфика его биографии. Перед драматургом, избравшим фигуру М. М. Бахтина в качестве героя пьесы, стоит непростая задача совместить в себе две ипостаси: автора и биографа. Автор в драматургии должен оставаться вненаходимым по отношению к выдающемуся мыслителю как герою, подвергая художественной реконструкции подлинные факты его биографии подобно поэту, который «должен сам найти внутреннюю логику событий, и если... потребуется отступить от фактов, сообщаемых историей... для того, чтобы достигнуть подлинного художественного эффекта»¹. Биограф в драматургии должен вести диалог с М. М. Бахтиным как с Другим. При этом автор и биограф в драматургии разными путями идут к общей цели: подвергая творческой деконструкции и пересборке подлинные факты биографии М. М. Бахтина, оба стремятся представить ее как момент эстетического объекта. Можно предположить, что если эта задача драматургом решается, перед нами возникает

¹ Аникст А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М.: Наука; 1967. С. 441–442.

произведение биографической драматургии, отвечающее представлениям самого М. М. Бахтина о биографии.

Цель настоящего исследования заключается в анализе драматургических произведений, в которых М. М. Бахтин выступает в качестве персонажа (действующего лица).

Обзор литературы

Научное наследие М. М. Бахтина не одно десятилетие привлекает внимание представителей различных областей знания. Отдельным предметом изучения является биография мыслителя, которой посвящены работы российских² [1–3] и зарубежных³ исследователей. Так, С. А. Дубровская оценивает бахтинские маргиналии, оставленные на полях книг, находящихся в различных библиотеках и частных собраниях, как уникальную возможность взглянуть на М. М. Бахтина как на читателя и иначе посмотреть на авторов книг, с которыми мыслитель находился в активном творческом диалоге [4].

В ряде исследований [5–7] М. М. Бахтин предстает как блестящий преподаватель вуза; проясняются условия его жизни в Москве и в провинции; обнаруживаются ранее не известные факты биографии его родственников [8; 9] и др. В исследованиях В. И. Лапуна уточняются детали биографии мыслителя во время его пребывания в Саранске, Москве и Савёлово с 1937 по 1945 гг., описывается саранский период жизни М. М. Бахтина в 1960-е годы [10; 11]. Также представлен опыт реконструкции биографии мыслителя [12; 13]. В отдельной монографии излагаются жизненная и научная биография М. М. Бахтина, предлагается научная интерпретация поворотных эпизодов его биографии [14]. Кроме того, анализируется феномен вневходимости М. М. Бахтина как автора [15–17]. С. А. Смирнов использует в изучении жизни и творческого пути мыслителя биографический и автобиографический методы, дающие возможность воспринимать факты его жизни как свидетельства, явленные в событиях бытия [18; 19]. Автор справедливо замечает, что «биографический подход стал важнейшим методом социального и гуманитарного познания и конструирования социальных и гуманитарных проектов и концептов. Наука нуждается в лицах, голосах, индивидуальных историях. <...> От описания так называемых объективных процессов и явлений, от поиска сущности социальных трендов исследователи все более стали переходить к пониманию жизни конкретных людей в виде их конкретных биографий, автобиографий, жизнеописаний, личных свидетельств и других эго-документов» [18, с. 200]. А. Ю. Титов осуществляет реконструкцию родословной семьи Бахтиных, изучает генезис фамилии и историю рода Бахтиных на Орловской земле [20].

И. В. Клюева⁴ и Д. МакКоу [21] специально рассматривают роль театра в биографии и творчестве М. М. Бахтина.

² Кожинов В.В. Несколько штрихов к биографии М.М. Бахтина. В: Бахтинский сборник. Т. 5. М.: Языки славянской культуры; 2004. С. 571–580. <https://elibrary.ru/xbnsvn>; Кожинов В.В., Конкин С.С. Михаил Михайлович Бахтин: краткий очерк жизни и деятельности. В: Проблемы поэтики и истории литературы: сб. ст.: к 75-летию со дня рождения и 50-летию науч.-пед. деятельности Михаила Михайловича Бахтина. Саранск: Мордовский гос. ун-т им. Н. П. Огарева; 1973. С. 5–19. <https://elibrary.ru/xbrudp>; Конкин С.С., Конкина Л.С. Михаил Бахтин: страницы жизни и творчества. Саранск: Мордов. кн. изд-во; 1993. 397 с.

³ Clark K., Holquist M. Mikhail Bakhtin: A Biography. Cambridge (Mass.): Harvard Univ. Press; 1984. 398 p.

⁴ Клюева И.В. Театр в жизни и творчестве М. М. Бахтина. В: Бахтинские чтения. Сборник. Т. 2. Орел: Изд-во Орл. гос. телерадиовещат. Компании; 1997. С. 294–300. <https://elibrary.ru/ivddge>

В то время как исследователи все чаще обращаются к личности М. М. Бахтина, в результате чего его научная биография обретает новые подробности и детали, деятели театрального искусства довольно редко рассматривают жизнь и судьбу мыслителя как материал для сценического воплощения. В данном случае речь идет не о потенциале его идей в теории и практике театрального искусства, а о самом жизненном пути философа, дающем богатейший материал для драматургического и театрального творчества.

Потребность в театральной репрезентации не только его наследия, но и самой его личности довольно высока. В частности, во время проведения 10 октября 2025 г. Третьей Всероссийской научно-практической лаборатории «Бахтин», объединившей теоретиков и практиков уличного театра и бахтиноведов, звучала мысль о том, что необходимо разрабатывать новые формы знакомства молодежи с наследием мыслителя, используя возможности театра и других видов искусства⁵.

Таким образом, несмотря на значительное количество публикаций, посвященных страницам жизни философа, до сих пор отсутствуют научные исследования особенностей художественной интерпретации его биографии в драматургии.

Материалы и методы

Материалом исследования являются три драматургических произведения: «Пир на пепле» Л. Клеберга, «Ныне отпускаеши...» А. И. и К. В. Смородиных, «Незванный гость (внезапность)» Ю. А. Берладина, в которых М. М. Бахтин выступает в качестве героя.

Биографический метод, предложенный С. А. Смирновым, послужил основой изучения специфики представления биографического материала о М. М. Бахтине в драматургическом произведении. Этот подход оказался нам близок по двум причинам. Во-первых, он созвучен мнению М. М. Бахтина, считавшего, что биографический метод изучения автора будет продуктивен только в том случае, если он будет пониматься как момент эстетического объекта. Во-вторых, он позволяет трактовать факты жизни мыслителя как «свидетельства событийности его личного опыта ответственного поступающего мышления» [18, с. 271–272].

Результаты исследования и их обсуждение

В биографии М. М. Бахтина есть все, чем живет драма, которая, по словам Э. Бентли, всегда изображает жизнь в ее чрезвычайных ситуациях, а «сырьем» для сюжета служит... не серенькое повседневное существование в его банальных внешних проявлениях, а, скорее, чрезвычайные обстоятельства редких жизненных кульминаций или каждодневного бытия в его сокровенных, не всегда осознаваемых формах⁶. В судьбе мыслителя есть место изгнанию, любви, жертвенности, дружбе, забвению и всемирному признанию. Н. А. Паньков в свое время обратил внимание на то, что защита бахтинской диссертации в Институте мировой литературы (ИМЛИ) по форме – настоящая драма, которую можно превратить в спектакль. Исследователь предложил доработать текст защиты, доверив это «опытной тактической руке добровольца-драматурга, чтобы он с ненапускным интересом вник в существо интриги, складно изъяснил многочисленные “темные” места, придал тексту, конечно, не завершенность (уж больно это идет вразрез с духом Бахтина), но хотя бы минимальную уравновешенность, пластичность, способность восприниматься со стороны на слух» [14, с. 112–113].

⁵ Третья Всероссийская научно-практическая лаборатория «Бахтин». Российский Союз Уличных Театров и Артистов [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/wall-177021894_862 (дата обращения: 11.02.2026).

⁶ Бентли Э. Жизнь драмы. Пер. с англ. В. Воронина. М.: Айрис-пресс; 2004. С. 49.

Попытку театрализовать ставшим знаменитым эпизод защиты диссертации предприняли участники XV Бахтинской конференции в Стокгольме (23–27 июля 2014 г.). Н. Л. Васильев отмечал, что на этом форуме были «созданы условия для приятного времяпрепровождения после научных сессий, в частности в виде модернистских художественных инсталляций, театрализованной реконструкции легендарной защиты Бахтиным кандидатской диссертации... (причем исполнителями “ролей” являлись некоторые из участников конференции)...» [1, с. 82]. Данная инсценировка являлась частью замысла организаторов, стремившихся сделать конференцию артистичной. Роли исполнялись на английском языке, актеры сидели в президиуме, а зрители – в зале; на экране высвечивался старый фотоснимок ИМЛИ и последовательно произносились выступления-монологи или диалоги. Однако нам неизвестно, написана ли кем-то из российских или зарубежных драматургов пьеса на материале стенограммы этой защиты.

Ситуацию, связанную с редкостью театральных постановок, в которых фигурирует М. М. Бахтин, можно объяснить отсутствием соответствующих драматургических произведений о нем, что, в свою очередь, имеет ряд причин. Первая связана с тем, что мыслитель практически никак не ассоциируется со сценой. Однако между ним и выдающимися театральными деятелями не так мало общего, как кажется. На наследии М. М. Бахтина, как и на творчестве театральных новаторов Н. Н. Евреинова, В. Э. Мейерхольда, К. С. Станиславского, Н. М. Фореггера и других, стоит автобиографическая печать. Например, Н. Н. Евреинов был театральным человеком в буквальном смысле слова. Всю свою жизнь он посвятил теории и практике театрального искусства: ставил спектакли, читал лекции по истории театра, писал пьесы о театре и жизни актеров, разрабатывал свою театральную философию и проверял ее на практике, превращая свою жизнь в театрализованный акт. М. М. Бахтин по-своему, через исследование ответственности, поступка личности устранял разрыв между искусством и жизнью, тем самым создавая свою философию искусства. Как и Н. М. Фореггер, жизнь которого, описанная А. И. Чепаловым в театральном романе-исследовании, представляет собой детектив⁷, М. М. Бахтин не в меньшей степени обладает чертами героя детектива, который маскирует свое авторство; открывает миру новый взгляд на культуру Средневековья и Возрождения, никогда не выезжая за границу.

Художественный руководитель Орловского муниципального драматического театра «Русский стиль» им. М. М. Бахтина В. И. Симоненко признавался, что М. М. Бахтин для него – это «Циолковский в космонавтике. <...> человек, который никогда никуда не выезжал, но... делал космические корабли, думал о заселении Марса, Луны!» (рис. 1)⁸.

Информация, которая могла бы быть интересна театру, содержится не столько в текстах философа, сколько в его биографии, воспоминаниях друзей, коллег, почитателей и др. Из воспоминаний современников становится ясно, что, помимо философского дара, мыслитель обладал незаурядным артистизмом, особым тембром голоса, был заразительным рассказчиком и др. «Несмотря на небольшое количество отмеченных исследователями конкретных фактов биографии М. М. Бахтина, непосредственно связанных с театром, – пишет И. В. Ключева, – очевидно,

⁷ Чепалов А.И. Судьба пересмешника, или Новые странствия Фракасса: театральные роман-исследование. Харьков: б. и.; 2001. 188 с.

⁸ Из беседы А. Ю. Титова с В. И. Симоненко и Е. Г. Безрукавым. В: Проблема Хронотопа в современных научных исследованиях: Международный круглый стол, посвященный М. М. Бахтину (г. Москва, 19–20 апреля 2017 г.): сборник докладов и статей. М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО»; 2017. С. 20.

что они последовательно проходят через всю его жизнь. Перипетии этой нелегкой жизни редко позволяли ему наслаждаться высокопрофессиональным искусством, однако интерес ученого к театру был непреходящим и неслучайным, а любовь к нему – неизменной»⁹.

Р и с. 1. Беседа А. Ю. Титова с В. И. Симоненко и Е. Г. Безрукавым в Орловском Муниципальном драматическом театре «Русский стиль» им. М. М. Бахтина, записанная для Международного круглого стола «Проблема хронотопа в современных научных исследованиях», посвященного М. М. Бахтину (г. Москва, 19–20 апреля, 2017)
F i g. 1. Conversation between A. Yu. Titov, V. I. Simonenko, and E. G. Bezrukavyi at the “Russian Style” Oryol Municipal Drama Theater named after M. M. Bakhtin, recorded for “The Problem of Chronotope in Modern Scientific Research” International Round Table dedicated to M. M. Bakhtin (April 19–20, 2017, Moscow)

Источник: архив автора.
Source: author’s archive.

Из выпуска невельской газеты «Молот» известно, что в мае 1919 г. М. М. Бахтин вместе с Л. В. Пумпянским руководил масштабной постановкой трагедии Софокла «Эдип в Колоне», к участию в которой были привлечены свыше 500 учащихся трудовых школ города Невеля и Невельского уезда; одним из ответственных за музыкальную часть постановки была М. К. Юдина¹⁰.

Многие знакомы с воспоминаниями приехавшей к М. М. Бахтину в Саранск театроведа И. П. Уваровой, которая отмечала повальное увлечение идеями мыслителя представителей поколения шестидесятников [22]. Однако мало кто знает, что когда, работая над диссертацией о творчестве В. Э. Мейерхольда, она спрашивала у коллег о работах М. М. Бахтина, получала в ответ предостережения, что мыслитель ее «заведет... не туда». Еще один малоизвестный факт связан с театральным режиссером и педагогом Ю. Д. Вертман, которая также приезжала к М. М. Бахтину в Саранск. Беседуя с ней о театре, мыслитель согласился с тем, с чем обычно не согласны театральные практики, отказывающие карнавалу в возможности реализоваться на драматической сцене – с тем, что «карнавальное мироощущение – это сопереживание, его, очевидно, может дать психологический театр»¹¹.

⁹ Ключева И.В. Театр в жизни и творчестве М. М. Бахтина. В: Бахтинские чтения. Сборник. Т. 2. Орел: Изд-во Орл. гос. телерадиовещат. Компании; 1997. С. 296. <https://elibrary.ru/ivddge>

¹⁰ Там же. С. 295, 297.

¹¹ Контуры портрета: светлой памяти Юны Вертман посвящается сборник. Иерусалим – Москва: б. и.; 2016. С. 312.

Если бы не были опубликованы беседы М. М. Бахтина с В. Д. Дувакиным, мы бы так и не узнали, насколько хорошо мыслитель был знаком с театром своего времени. В этих беседах он делится воспоминаниями об одесском театре, о МХТ, о Ф. И. Шаляпине, об актерском даровании А. И. Пиотровского, о литературных кабачках «Привал комедиантов» и «Бродячая собака», о передвижном театре П. П. Гайдебурова и Н. Ф. Скарской, о постановках В. Э. Мейерхольда, в частности о его «Ревизоре» и роли Хлестакова в исполнении М. А. Чехова, о театре М. Рейнгагардта и его постановке «Царь Эдип» и др. [23]. Отвечая на вопрос, любил ли он Художественный театр как зритель, М. М. Бахтин ответил: «чтоб я его любил, я сказать не могу. Он мне нравился, производил впечатление...», добавив, что, если театр как явление культуры «канонизовать – это значит его убить. Оно дышит только в атмосфере свободы и свободной борьбы, конкуренции... критики... Когда эту атмосферу запрещают вокруг, то театр умирает...» [23, с. 87].

Главная причина дефицита пьес о М. М. Бахтине, на наш взгляд, заключена в масштабности его личности, требующей не просто талантливого драматурга, прекрасно ориентирующегося в его научном наследии, но драматурга – художника, философа, биографа и собеседника в одном лице. Специфика биографии мыслителя, в которой тесно переплетены этическое и эстетическое начала, накладывает на драматурга особую ответственность: он должен предложить творческую интерпретацию бахтинской биографии, выступая не от лица мемуариста или исследователя, а от лица автора, остающегося внеаходимым по отношению к своему герою, и биографа, осуществляющего диалог с ним как с Другим.

Как точно заметил С. А. Смирнов, «мысль и личность Бахтина состоялись. Они предъявлены миру. Он явился в этот мир, и мир изменился. И прежним, добахтинским, он уже не будет» [19, с. 359]. Драматургу, взявшемуся за написание пьесы о мыслителе, еще предстоит доказать свою состоятельность. Состояться в этом можно, если проявить к своему герою эстетическую любовь. На языке бахтинской философии акт эстетической любви предполагает отношение «напряженной внеаходимости автора всем моментам героя, пространственной, временной, ценностной, смысловой внеаходимости, позволяющей собрать всего героя, который изнутри себя самого рассеян и разбросан в заданном мире познания и открытом событии этического поступка, собрать его и его жизнь и восполнить до целого теми моментами, которые ему самому в нем самом не доступны <...> внеаходимость автора герою, любовное устранение себя из поля жизни героя, очищение всего поля жизни для него и его бытия; участие понимание и завершение события его жизни реально-познавательным и этически-безучастным зрителем» [24, с. 96–97]. Подходить к созданию героя пьесы – М. М. Бахтина, вероятно, следует биографически, учитывая, что эстетизация личности героя – это «закрепление и завершение ее в эстетически значимом образе» [24, с. 181].

Биографический поход к жизненному пути М. М. Бахтина представляется не только корректным, но и единственно верным, поскольку, по словам И. В. Пешкова, он «проверял свою теоретическую категорию... на практике. На практике становясь автором художественного произведения. Именно художественного, потому что научное содержание его книг никак не отменяло рождение в них героев» [15, с. 80]. Несмотря на то, что М. М. Бахтин скептически относился к возможностям биографии автора что-то добавить к его творчеству, согласно С. А. Смирнову, «фактически биографический метод оказался растворен в его концепте, встроен во всю его философию, буквально вплетен в ткань концепции – философии поступка и феноменологии присутствия» [18, с. 201].

Крупнейшие драматурги, берущиеся за написание пьес, в которых фигурируют великие люди, обыкновенно заняты не розыскными работами или добыванием

новых документальных свидетельств (хотя это входит в один из обязательных этапов подготовительной работы над пьесой). А. С. Пушкина В. А. Моцарт интересуется не как объект, который, по словам С. А. Смирнова, можно «изучать, исследовать, описывать, строить, представлять», его занимают автобиографические откровения музыканта, явленные миру; автор «маленькой трагедии» вступает со своим героем «в диалог причастности, пытаюсь прочувствовать его интонацию, услышать его голос» [19, с. 356–357].

Не все биографы М. М. Бахтина в этом отношении поступают так, как А. С. Пушкин. Встречаются и те, кто либо делает акцент на бытовых, второстепенных деталях его жизни, либо строит повествование на спорной информации или теории. Подобное антибахтинское направление характеризуется обсуждением темы «спорных текстов» не в его пользу, критикой теории карнавала. В портретной обрисовке личности мыслителя адептами антибахтинского направления, как правило, доминирует иронический и сатирический тона. В частности, серьезную критику в научных кругах встретила книга А. В. Коровашко, опубликованная в 2017 г. в серии «Жизнь замечательных людей»¹². Г. Т. Кораев в рецензии на книгу высказал мнение, что подчеркнута иронически-цинический тон «по-видимому, избран автором, чтобы уйти от реверансов и придыханий, ставших непреходящей частью письма множества бахтинистов. <...> Хотя нельзя не отметить, что подчас иронический метод Коровашко дает сбой, раз за разом порождая высказывания, состоящие из неприкрытой агрессии по отношению к героям книги – как к людям, так и к идеям» [25, с. 176].

Н. Перлину возмущают глумливые, «хамовые» тона, в которых ведется повествование; по ее мнению, автор «выдергивает из различных работ интерпретационного характера только нужное ему для категорических опровержений» [26, с. 115]. Н. И. Николаев и вовсе выносит беспощадный вердикт данной книге, считая, что она «написана некомпетентным автором, ненаучна» [27, с. 386].

Главными замечаниями исследователей, предъявляемыми к работе А. В. Коровашко, являются его личная неприязнь к бахтинской концепции карнавала, повышенная акцентуация и смакование негативных и болезненных моментов биографии М. М. Бахтина, необоснованность многих утверждений, связанных с авторством его текстов и их новаторством. По сравнению с подлинной биографией мыслителя, представшей перед нами как величайший путь поиска своего места в мире, его биография в интерпретации А. В. Коровашко выглядит усеченной и неправдоподобной, ограниченной кругозором автора. Читатель не находит в книге автора, который бы во всех подробностях, «свободно и любовно» создавал своего героя. Если бы героем книги был не М. М. Бахтин, а вымышленный персонаж, возможно, многие сатирические моменты в книге были восприняты как часть замысла, а сам автор показался бы не лишенным литературного таланта и остроумия. Однако в данном случае на читателя не действует закон анестезии чувств, поскольку М. М. Бахтин нам дорог, и любое небрежно брошенное слово в его адрес ранит нас.

В книге А. В. Коровашко не учтена сложность бахтинского авторства, которая, как считают исследователи, восходит к Боготворчеству. Самое главное, считает И. В. Пешков, «бахтинское качество Бога, в... эстетической деятельности – венаходимость герою», где «автор своей активностью, ответственным подходом к судьбе другого, досоздает этого другого до героя. Это случай эстетического смирения «до персональной участности и ответственности»: участности автора в судьбе ге-

¹² Коровашко А.В. Михаил Бахтин. М.: Молодая гвардия; 2017. 452 с.

роя и ответственности автора за судьбу героя. Это и есть порождающая и завершающая активность автора» [17, с. 27, 34].

Есть еще одно узкое место в репрезентации биографии М. М. Бахтина средствами драматургии. Его творческое наследие не укладывается в рамки научной и художественной биографии. С одной стороны, мыслитель считал, что исследователь не является творцом, поскольку в науке все всегда ново и исследователь никогда не завершает свой труд полностью: он просто негласно передает эстафету тем, кто следует за ним. В искусстве же настоящее произведение всегда композиционно закончено. Его как законченный эстетический объект нельзя продолжить. Но его жизнь продолжается в Большом времени. В то же время любое научное, как и художественное произведение, всегда ограничено кругозором автора и невозможно без некоего ценностного центра. Оно также стремится к эстетическому акту, художественному оформлению. Что касается трудов самого М. М. Бахтина, то в них нам явлен уникальный пример совмещения художественной законченности и научной, катарсической незавершенности.

В результате вышесказанного на обсуждение выносится гипотеза, согласно которой, поскольку биографический метод наиболее точно отвечает критериям авторства М. М. Бахтина, пьеса, в которой философ выступает героем, должна представлять собой произведение биографической драматургии. Иными словами, автор драматургического произведения должен предложить творческую интерпретацию биографии мыслителя, выступив не от лица мемуариста или исследователя, а от лица биографа и автора, внеаходимого к герою, участвующего в диалоге с ним как Другим.

В 2025 г. в Саранске состоялась премьера спектакля «Человек Большого времени», поставленного режиссером А. А. Борзовым по пьесе М. В. Косовой, созданной на основе материалов саранского периода биографии М. М. Бахтина. Драматург использовала биографические данные, почерпнутые ею из работ ряда исследователей бахтинской биографии, из писем мыслителя и воспоминаний его современников. Образ философа складывается здесь из «многоголосия» его учеников, коллег, друзей (рис. 2).

Р и с. 2. Премьера спектакля «Человек Большого времени»
F i g. 2. Premiere of the play “A Man of Big Time”

Источник: изображение взято с сайта: <https://natlibraryrm.ru/wp-content/uploads/2025/11/bahtin2.jpg>

Source: image downloaded from website: <https://natlibraryrm.ru/wp-content/uploads/2025/11/bahtin2.jpg>

Л. Клеберг «Пир на пепле». Однако в целом летопись постановок, в которых М. М. Бахтин фигурирует как герой, довольно скромна. Анализ посвященных ему драматургических произведений мы начнем с пьесы шведского слависта-филолога, литературоведа, исследователя советского театра и кино Л. Клеберга «Пир на пепле», являющейся завершающей частью его драматургического триптиха «Звездопад», в который помимо данной пьесы вошли драматургические произведения «Водолеи» и «Ученики чародея». Действующими лицами пьесы «Водолеи» являются С. Эйзенштейн и Б. Брехт. В качестве действующих лиц пьесы «Ученики чародея» выступают такие выдающиеся деятели театрального искусства и кино как К. С. Станиславский, В. И. Немирович-Данченко, В. Э. Мейерхольд, Э. Пискатор, Б. Брехт, С. Эйзенштейн и др. В пьесе два действующих лица: М. М. Бахтин – философ и С. М. Эйзенштейн – режиссер. Место действия – Московский планетарий, время – весенний вечер 1940 г. (рис. 3).

Р и с. 3. Московский планетарий в 1930-х гг.
F i g. 3. Moscow Planetarium in the 1930s

Источник: изображение взято с сайта: <https://pin.it/32GYIFnrE>

Source: image downloaded from website: <https://pin.it/32GYIFnrE>

Режиссер назначает философу встречу, причиной которой является экспликация его будущей постановки «Валькирии» Р. Вагнера: режиссер накануне передал ее философу и хочет услышать его мнение. Далее между героями завязывается интеллектуальная беседа-дискуссия на различные темы, связанные с литературой, театром, музыкой и т. д. Биографические моменты в пьесе переплетаются с вымышленными. В частности, сама встреча М. М. Бахтина с С. М. Эйзенштейном – художественный вымысел автора. В реальности они не встречались, хотя летом 1940 г. мыслитель и режиссер, занятый репетициями спектакля по вагнеровской «Валькирии» в Большом театре, были в Москве. Как известно, постановка С. М. Эйзенштейном музыкальной драмы «Валькирия» в Большом театре – не вымысел драматурга, а подлинный факт творческой биографии режиссера. Премьера спектакля состоялась в Большом театре 21 ноября 1940 г. (рис. 4).

Однако, когда философ в пьесе, извиняясь, не без некоторого лукавства сообщает режиссеру, что он читал его экспликацию вместе со своей женой, перед нами возникает художественная интерпретация или окраска биографического факта. Известно, что жена М. М. Бахтина Елена Александровна была не только

самым близким его другом, но и единомышленником, разделявшим его научные интересы, что оба они любили музыку [6; 8]. Поэтому эта линия сюжета выстраивается на основе реальных фактов биографии мыслителя.

Р и с. 4. С. М. Эйзенштейн репетирует музыкальную драму Р. Вагнера «Валькирия»

Fig. 4. S. M. Eisenstein rehearses R. Wagner's "The Valkyrie"

Источник: изображение взято с сайта: https://nashgazeta.ch/sites/default/files/sites/default/files/1a_2.jpg

Source: image downloaded from website: https://nashgazeta.ch/sites/default/files/sites/default/files/1a_2.jpg

Биографические моменты жизни М. М. Бахтина окрашиваются голосом Бахтина-героя, ступившего в Большое время тогда, когда он несколько раз повторяет, что «нет ничего нового под солнцем», словно не обращая внимание на фразу С. М. Эйзенштейна о том, что эта крылатая фраза, как все крылатые фразы, не верна; когда говорит о том, что планетарий ему напоминает «гигантские мавзолеи, которые собирались возвести после французской революции во имя Верховного Существа», что «Вагнер, пожалуй, тоже лучше всего подходит для мавзолея. Но кто знает, может, и ему предстоит веселое воскресение?»¹³.

В свою очередь драматург Л. Клеберг проявляет себя как философ, когда дает возможность Бахтину-герою высказать свое мнение по поводу желания Эйзенштейна снять с мифа о Р. Вагнере «одежды XIX века»¹⁴. Бахтин-герой предполагает, что вагнеровский океан – океан театральный, «один из тех, что показывали в больших цирковых балаганах Лондона и Парижа, где не только были живые скаковые лошади <...> но и разыгрывались настоящие морские сражения в гигантских бассейнах»¹⁵. Философский момент возникает и тогда, когда Бахтин-герой дает совет Эйзенштейну о том, как нужно относиться к мифу Р. Вагнера, считая, что только «в живом отношении к мифу, может, вновь оживет сам миф. Так, как он жил раньше, именно как образ, слово, знак. Миф ведь уже слово о действии, а не само действие»¹⁶.

Автор пьесы проявляет иронию к серьезной самоуверенности Эйзенштейна, который на фразу Бахтина о том, что «миф ведь уже слово о действии, а не само действие» отвечает своему собеседнику, что он ничего не понимает в театре¹⁷. Важно обратить

¹³ Клеберг Л. Пир на пепле. В: Звездапад (Триптих). Пер. со швед. А. Афиногеновой. М.: Ред.-произв. агентство «Олимп»; 1994. С. 80–81.

¹⁴ Там же. С. 83.

¹⁵ Там же.

¹⁶ Там же. С. 84.

¹⁷ Там же.

внимание, что в ответах Бахтина-героя отражается кругозор самого драматурга, его взгляды на театр и карнавал, очевидные следы штудирования трудов мыслителя о Ф. Рабле и Ф. М. Достоевском. Это позволяет предположить, что, осуществляя внутренний диалог с М. М. Бахтиным на почве творчества Р. Вагнера, автор пьесы ставит и отвечает на вопросы, важные не только для себя и потомков. Л. Клеберг как драматург пытается повернуть время вспять и сделать так, чтобы М. М. Бахтин сказал то, что, возможно, не успел. По всей вероятности, одной из таких не проговоренных мыслителем тем автор пьесы считает вопрос о различии природы театра и карнавала.

Говоря о данной пьесе, нельзя не упомянуть и ее романизацию, проявляющуюся в стремлении автора поместить диалог героев в широкий историко-культурный контекст. Само название пьесы «Пир на пепле» – прямая отсылка к работе «Пир на пепле» Дж. Бруно, составленной из диалогов¹⁸. В книге знаменитого итальянского философа и астронома «пир на пепле» означает «ужин после солнечного заката, в первый день великого поста, называемый нашими попами днем пепла, а иногда – днем воспоминания»¹⁹. Л. Клеберг проявляет себя не только как драматург, но и как исследователь. В диалогах у Дж. Бруно речь идет и о Н. Копернике²⁰, а вклад М. М. Бахтина в науку часто сравнивают с коперниковским переворотом; сам же русский мыслитель, в свою очередь, сравнивал деяние И. Канта с коперниковским деянием.

Когда Бахтин-герой произносит слова о том, что нет ничего нового под солнцем, эрудированный читатель вспомнит, что в диалогах Дж. Бруно греческий философ, астроном Теофил произносит фразу Аристотеля «нет ничего нового, что не может стать старым, и нет ничего старого, что не было новым»²¹, которая перекликается с мыслью М. М. Бахтина о карнавальной относительности, круговороте новых рождений и умираний. На карнавальную амбивалентность своего «пира на пепле» намекает сам Дж. Бруно, который во вступительном слове к диалогам поясняет, что пир, о котором пойдет речь, – «столь же великий, сколь и малый; столь же поучительный, сколь ученический; так же кощунственный, как и религиозный; такой же веселый, как и злой... такой же пустяковый, как и серьезный; настолько строгий, насколько шутовской; так же трагичный, как и комичный»²². Далее в пьесе будут повторяться приемы в виде переключки мыслей героев с великими произведениями, встраивания биографических деталей в художественный сюжет, нарочитого нарушения правдоподобия ситуации или факта с целью проверить читателя на эрудицию и проч.

Автор пьесы соотносит творчество обоих героев-творцов – Бахтина и Эйзенштейна – с широким контекстом Большого времени, в котором находятся Дж. Бруно, Р. Вагнер, И. В. Гете, Ф. М. Достоевский, Н. Коперник, Ф. Рабле. В целом пьеса Л. Клеберга представляет собой интеллектуальный монтаж деталей биографий героев, художественного вымысла автора, научных и творческих идей реальных прототипов героев пьесы, одним из которых является М. М. Бахтин. Главное, что получить доступ к контекстам пьесы может только тот, кто не только уверенно ориентируется в научном наследии М. М. Бахтина, но и знаком с творчеством С. М. Эйзенштейна, с работами И. В. Гете, Ф. М. Достоевского и способен трактовать их в широком контексте. Л. Клеберг занимает уникальное место по отношению к наследию М. М. Бахтина, совмещая в себе биографа и художника, участвующего в диалоге с ним как

¹⁸ Бруно Д. Пир на пепле. В: Диалоги. Пер. с итал. М. А. Дынника. М.: Госполитиздат; 1949. С. 41–161.

¹⁹ Там же. С. 46.

²⁰ Там же. С. 55–56, 63.

²¹ Там же. С. 64.

²² Там же. С. 45.

Другим, давая возможность в художественном измерении своей пьесы услышать мнение Бахтина-героя о карнавале, музыке, театре, литературе и мифе.

Ю. А. Берладин «Незванный гость (внезаходимость)». Следующая пьеса, о которой пойдет речь, еще не поставлена в театре. Она имеет иное, по сравнению с вышеописанной, архитектурное построение и иную художественную задачу. Это пьеса в стихах Ю. А. Берладина «Незванный гость (внезаходимость)», предназначенная для постановки в балагане, на уличной или комедийной сцене. Пьеса была опубликована в сборнике материалов Второй научно-практической лаборатории «Бахтин» (5–6 октября 2024 г.) «Уличный театр в лицах и дефинициях»²³. Краткое содержание пьесы: юные друзья Михаил Бахтин, Мария Юдина и Матвей Каган едут в город Невель на телеге, запряженной меринном. «На ухабе передняя ось телеги выскакивает, и все пассажиры оказываются на земле. Лошадь с передней осью и оглоблями убегает»²⁴. Далее друзья встречаются с жителями деревни Крест и др. На перекрестке двух дорог устраивается деревенское застолье. В финале телегу чинят. Михаил Бахтин, Мария Юдина и Матвей Каган уезжают.

Из беседы с Ю. А. Берладиным становится понятно, что место действия пьесы представляется ему не таким уж фантастическим. Он исходит из реального биографического факта: в 1918–1920 гг. М. М. Бахтин работал в Невеле. Драматург предлагает пофантазировать, что могло произойти, если бы, добираясь до этого города, философ проезжал деревню Крест, расположенную в месте, где когда-то пролегла старая Московская дорога (неподалеку от современного города Торопца).

Место действия пьесы и ее сюжет «выдают» и биографию самого драматурга, создавшего в деревне Крест деревенский театр, где при его непосредственном участии неоднократно проводились научно-практические лаборатории, посвященные изучению карнавальной культуры и уличного театра (рис. 5).

Р и с. 5. Место проведения научно-практических лабораторий, посвященных изучению карнавальной культуры и уличного театра в Деревенском театре д. Крест Торопецкого района Тверской области

F i g. 5. Location of scientific and practical laboratories dedicated to the study of carnival culture and street theater at the Village Theater in Krest Village, Toropetsky District, Tver Region

Источник: изображение взято с сайта: https://farm6.staticflickr.com/5524/9969992634_f133039176_b.jpg

Source: image downloaded from website: https://farm6.staticflickr.com/5524/9969992634_f133039176_b.jpg

²³ Берладин Ю.А. Незванный гость. В: Уличный театр в лицах и дефинициях. Сборник материалов Второй научно-практической лаборатории «Бахтин» (5–6 октября 2024 г.). М.: ООО «Сам Полиграфист»; 2025. С. 45–57.

²⁴ Там же. С. 45.

Примечательно, что сам Ю. А. Берладин является руководителем уличного театра, поэтому сюжет пьесы, в котором Михаил Бахтин въезжает в деревню на телеге, вполне соответствует кочевой жизни уличных актеров (рис. 6).

Р и с. 6. «Телега». Находится в Деревенском театре,
д. Крест Торопецкого района Тверской области
F i g. 6. The Cart. Located at the Village Theater, Krest Village,
Toropetsky District, Tver Region

Источник: архив автора.
Source: author's archive.

Балаганный компонент в пьесу привносят такие персонажи, как уроженец города Торопца российский цирковой дрессировщик, борец, заслуженный артист РСФСР Н. П. Гладильщиков; медведь; беременная старуха с косой; никчемные бабки и малые детки (рис. 7).

Р и с. 7. Афиша с изображением дрессировщика Н. П. Гладильщикова
F i g. 7. Poster featuring the animal trainer N. P. Gladilshchikov

Источник: изображение взято с сайта: <https://www.ruscircus.ru/forum/uploads/post-3-0-76002100-1607412418.jpg>
Source: image downloaded from website: <https://www.ruscircus.ru/forum/uploads/post-3-0-76002100-1607412418.jpg>

Вненаходимость, заявленная в названии пьесы, трактуется как абсолютное бесстрашие перед будущим, которое открывается героям на перекрестье двух дорог. В балаганной, уличной тональности описывается ситуация, когда Мария Юдина повсюду ищет свой рояль, когда во время застолья деревенские жители заставляют Михаила Бахтина выпить крепкий напиток, когда он разговаривает с медведем на философские темы и др.

Комические детали намерено переплетаются в пьесе с подлинными фактами биографии М. М. Бахтина, поскольку автор хочет снять с читателя интеллектуальную нагрузку и отразить эпизоды жизни мыслителя в игровой тональности, придав им определенную окраску. Известен, например, биографический факт о том, что М. М. Бахтин и его жена Елена Александровна часто давали деньги в займы друзьям, коллегам, соседям [8]; существуют версии, что они хранили деньги в чемодане и т. д. Это комически обыгрывается в конце пьесы, когда Михаил Бахтин дарит деревенским жителям «чемоданчик, прыгает в телегу, Мария ударяет по клавишам, Гладильщиков стучит в барабан, медведь ревет и тянет телегу. Незванные гости исчезают. Бабки открывают чемоданчик, достают денежки, появляется мерин, бабки складывают денежки обратно в чемоданчик, закрывают, привязывают к мерину. Мерин убегает вослед за нашими героями. Веселье продолжается»²⁵.

Несмотря на то, что действующие лица пьесы Михаил Бахтин, Матвей Каган, Мария Юдина являются подлинными историческими личностями, автор устанавливает связь героев с их прототипами таким образом, что герои перестают задевать нас за живое, становятся куклами, игрушками, с которыми можно играть, над которыми и с которыми хочется смеяться. К героям пьесы вполне применимы ампула фольклорных «дураков» и «хитрецов», которые, как точно заметил А. Г. Козинцев, в анекдоте часто взаимозаменяемы: «Качества реальных персонажей почти не берутся в расчет, важно лишь, чтобы имена были на слуху» [28, с. 158]. В целом пьеса характеризуется тем, что, во-первых, читать ее могут не только знатоки научного наследия М. М. Бахтина; во-вторых, она может быть поставлена не только на драматической сцене, но и на уличной, как балаганное представление или спектакль в духе театра Петрушки, поскольку биографический материал здесь встроен в комическую форму.

А. И. Смородина, К. В. Смородин «Ныне отпускаеши...». Спектакль «Зачем печальешься, душа моя?», поставленный режиссером В. И. Симоненко по пьесе «Ныне отпускаеши...» А. И. Смородиной и К. В. Смородина, опубликованной в журнале «Диалог. Карнавал. Хронотоп» в 1994 г.²⁶, шел на сцене Орловского муниципального драматического театра имени М. М. Бахтина «Русский стиль». Также спектакль был показан в рамках проведения Международного круглого стола «Наследие М. М. Бахтина: культура — наука — образование — творчество» (22 мая 2018 г., г. Орёл), после которого «состоялась теплая беседа актеров со зрителями. На вопрос зрителей: “Какое у Вас остается ощущение после спектакля?” Е. Г. Безрукавый (исполнитель роли М.М. Бахтина) ответил: “У меня остаётся высочайшее ощущение прикосновения к чему-то большому, настоящему, огромному, к тому, что несоизмеримо больше тебя, чему достойно отдать свои силы, нервы, часть жизни”. Актриса Т. В. Иванюк (исполнительница роли Елены Александровны Бахтиной), ответила, что каждый раз после этого спектакля испытывает благодарность

²⁵ Там же. С. 57.

²⁶ Смородина А., Смородин К. Ныне отпускаеши... (пьеса о жизни и судьбе М. М. Бахтина). Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1994;(2):138–150.

к своей профессии. В. И. Симоненко (режиссер спектакля) признался, что в этом спектакле слеза для него дороже, чем любая философия»(рис. 8)²⁷.

Р и с. 8. Спектакль «Зачем печалишься, душа моя?» по пьесе «Ныне отпускаеши...» А. И. Смородиной и К. В. Смородина (реж. В. И. Симоненко), показанный в рамках Международного круглого стола «Наследие М. М. Бахтина: культура – наука – образование – творчество» (22 мая 2018 г., г. Орёл)
F i g. 8. The “Why Are You Sad, My Soul?” performance, based on “Now Lettest Thou” play by A. I. Smorodina and K. V. Smorodin (directed by V. I. Simonenko), shown as part of the International Round table “The Heritage of M. M. Bakhtin: Culture – Science – Education – Creativity” (May 22, 2018, Oryol)

Источник: архив автора.
Source: author’s archive.

Название пьесы взято из молитвы «Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром», которая обозначает, что пророчество исполнилось, и старец Симеон может наконец покинуть земной мир после того, как увидел младенца Иисуса. Во вступительном слове авторы пишут: «...небольшая пьеса не отражает документальную действительность... но, может быть, не суть важно, в каких именно стенах, в окружении каких конкретно людей, предметов и вещей разворачиваются события человеческой жизни. <...> Драматическое действие происходит как бы между жизнью и смертью, “на пороге двойного бытия”, когда острой болью отзывается в душе прошлое. Мы попытались представить себе не как это было в жизни, а как это могло бы быть...»²⁸. Таким образом авторы настраивают нас на тон самоотчета-исповеди героев. Драматичность научных высказываний М. М. Бахтина, которые мы читаем в его трудах, приобретает в пьесе физическое измерение. Так, например, малое время является в его жизни в виде физической смерти жены – Елены Александровны. Большое время говорит с философом о том, что «надо было претерпевать окружающее, зная, что это – не главное»²⁹. Малое время напоминает, что смерть вечно мешает превратить жизнь из трагедии в фарс.

²⁷ Театр поступка М. М. Бахтина (слово редактора-составителя). В: Наследие М. М. Бахтина: культура – наука – образование – творчество: Международный круглый стол, посвященный М. М. Бахтину (22 мая 2018 г., г. Орёл). М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО»; 2018. С. 19.

²⁸ Смородина А., Смородин К. Ныне отпускаеши... (пьеса о жизни и судьбе М.М. Бахтина). Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1994;(2):138–150. С. 138.

²⁹ Там же. С. 148.

Большое время настаивает, что искусство и жизнь не одно, как не одно философия и жизнь, которые, однако, должны стать едиными в единстве человеческой ответственности. Малое время призывает любить живую душу. Большое время повелевает, претерпевая испытания, пройти путь познания и научных открытий. Большое время говорит с М. М. Бахтиным его же словами о том, что только в нем самом возможен «бесконечный и незавершимый диалог, в котором ни один смысл не умирает» [29, с. 433].

О пьесе А. И. и К. В. Смородиных можно сказать, что это биографическая драма. Драматурги сосредотачивают внимание на проблемах, заявленных в ранней философии М. М. Бахтина. В диалоги «вмонтированы» подлинные слова, высказывания, цитаты из его трудов. Все переживания главных героев находят в пьесе свое биографическое обоснование и обретают форму исповеди, покаяния, внутреннего монолога, смирения в принятии своей судьбы.

На сегодняшний день тема «М. М. Бахтин как герой драматического произведения» только намечается. Существуют единичные пьесы о мыслителе, что затрудняет возможность делать какие-то широкие обобщения и выводы относительно общей тематики, композиционного построения и пр. Однако на примере проанализированных пьес видны направления, по которым движется художественная мысль авторов-драматургов: интеллектуальное, комедийное, драматическое. Можно с уверенностью сказать, что во всех проанализированных нами пьесах материалы биографии используются как основа для художественной интерпретации, в которой драматург не просто проверяет, насколько глубоко читатель знаком с творчеством М. М. Бахтина, но вписывает наследие философа в контекст Большого времени, создавая собственную художественную интерпретацию его биографии. Все три пьесы используют документальную канву биографии мыслителя для того, чтобы подвергнуть ее творческой пересборке, представив ее как эстетический объект. Авторы проанализированных произведений стремятся осмыслить путь своего героя как событие бытия, при этом заняв свое уникальное место в мире посредством выражения сопричастности к миру М. М. Бахтина как миру Другого. В этом драматурги данных пьес сближаются с теми исследователями биографии ученого, которые осмысливают ее через события становления личности. Последнее отвечает рекомендациям самого М. М. Бахтина подходить к изучению биографии автора только с учетом рассмотрения его как момента эстетического объекта.

Заключение

В процессе исследования подтвердилась гипотеза, согласно которой, основной причиной малочисленности пьес, в которых М. М. Бахтин выступает действующим лицом, является специфика его биографии. Тесное переплетение в жизни и творчестве мыслителя этического и эстетического начала накладывает на драматурга особую ответственность: он должен совместить в себе автора, остающегося вне-находимым по отношению к выдающемуся мыслителю как герою, и биографа, осуществляющего диалог с ним как с Другим. Анализ драматургических произведений, в которых М. М. Бахтин представлен в качестве главного героя, показал, что они относятся к биографической драматургии, а их авторы сближаются с авторами исследований биографии философа, которые стремятся осмыслить путь своего героя через события, выражая свою сопричастность его миру как миру Другого. Авторы пьес о М. М. Бахтине подобны авторам научных и научно-популярных исследований о мыслителе: и те и другие подвергают творческой реконструкции факты его биографии с целью представить ее как момент эстетического объекта.

Работа вносит вклад в изучение драматургических произведений о М. М. Бахтине как эстетических объектов, обогащающих новыми художественными подходами биографические материалы о нем. Статья представляет интерес как для теоретиков (филологов, культурологов, театроведов, философов), так и для представителей творческих профессий (драматургов, режиссеров, актеров). Представленные материалы могут найти применение как в научных исследованиях, так и в образовательной деятельности, а также в практике драматургического и театрального искусства. Автор надеется, что проделанный анализ послужит стимулом для дальнейшего изучения биографических пьес о знаменитом мыслителе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Васильев Н.Л. XV Международная Бахтинская конференция (Стокгольм, 23–27 июля 2014 г.). *Интеграция образования*. 2014;18(4):81–86. <https://doi.org/10.15507/Inted.077.018.201404.081>
2. Васильев Н.Л. Михаил Михайлович Бахтин и феномен «Круга Бахтина». В поисках утраченного времени. Реконструкции и деконструкции. Квадратура круга: моногр. М.: Ленанд URSS; 2021. 408 с.
3. Воронина Н.И. Михаил Михайлович Бахтин: четверть века в Саранске. *Человек.Ru*. 2025;(20):14–21. URL: <https://philosophy.nsc.ru/publications/journals/chelovek.ru/20/1> (дата обращения: 20.01.2025).
4. Дубровская С.А. Биография «по краям»: бахтинские маргиналии как источник уточнения деталей жизни мыслителя. *Литературоведческий журнал*. 2025;(1):40–59. <https://doi.org/10.31249/litzhur/2025.67.03>
5. Ключева И.В. «В каждом из нас он видел человека...»: М. М. Бахтин в восприятии саранских студентов. *Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки*. 2018;20(6):62–67. URL: http://www.ssc.smr.ru/media/journals/izvestia_hum/2018/2018_6_62_67.pdf (дата обращения: 11.02.2026).
6. Ключева И.В. Елена Александровна Бахтина: опыт верификации биографической информации (к проблеме создания научной биографии М. М. Бахтина). *Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования*. 2023;23(4):433–448. <https://doi.org/10.15507/2078-9823.064.023.202304.433-448>
7. Ключева И.В. М. М. Бахтин между столицей и провинцией: встречи в Малеевке (1963–1966). *Центр и периферия*. 2015;(3):102–107. URL: <https://niign.ru/centrandperifirya/3-2015.pdf> (дата обращения: 20.01.2025).
8. Ключева И.В., Лисунова Л.М. Елена Александровна Бахтина в воспоминаниях жителей Саранска. *Бахтинский вестник*. 2023;5(1):62–80. URL: <https://bakhtiniada.ru/2658-5480/article/view/264509> (дата обращения: 11.02.2026).
9. Ключева И.В., Лисунова Л.М. М. М. Бахтин в кругу семьи: Неизвестные факты биографии мыслителя и его родных. *Центр и периферия*. 2025;20(4):92–105. URL: <https://centrniign.ru/C-4-2025-st12> (дата обращения: 11.02.2026).
10. Лаптун В.И. Михаил Бахтин: Саранск – Москва – Савёлово... и вновь Саранск (1937–1945). *Центр и периферия*. 2015;(4):75–86. URL: <https://niign.ru/centrandperifirya/4-2015.pdf> (дата обращения: 20.01.2025).
11. Лаптун В.И. М. М. Бахтин в Саранске в 1960-е гг. *Центр и периферия*. 2025;20(4):71–80. URL: <https://centrniign.ru/C-4-2025-st09> (дата обращения: 11.02.2026).
12. Осовский О.Е., Киржаева В.П. Михаил Михайлович Бахтин: опыт реконструкции биографии ученого (статья первая). *Вестник Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина*. 2020;(4):89–101. URL: <https://vestnik.rsu-rzn.ru/осовский-о-е-киржаева-в-п/> (дата обращения: 17.01.2026).
13. Осовский О.Е., Киржаева В.П. Михаил Михайлович Бахтин: опыт реконструкции биографии ученого. Статья вторая. *Вестник Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина*. 2021;(1):90–102. URL: <https://vestnik.rsu-rzn.ru/осовский-о-е-киржаева-в-п-2/> (дата обращения: 17.01.2026).

14. Паньков Н.А. Вопросы биографии и научного творчества М. М. Бахтина: моногр. М.: Изд-во Моск. ун-та; 2009. 719 с.
15. Пешков И.В. Бахтин, Шекспир и проблема авторской внеаходимости. *Человек.Ru*. 2025;(20):76–92. URL: <https://philosophy.nsc.ru/publications/journals/chelovek.ru/20/5> (дата обращения: 17.01.2026).
16. Пешков И.В. Бахтинский вопрос: промежуточные итоги. *Литературоведческий журнал*. 2022;(1):182–210. <https://doi.org/10.31249/litzhur/2022.55.10>
17. Пешков И.В. Бахтинский подход к авторству. *Новый филологический вестник*. 2016;(1):22–40. URL: <https://slovorggu.ru/index.php/journal/issue/view/37/36> (дата обращения: 17.01.2026).
18. Смирнов С.А. Биографический метод в истории философии. Часть 2. Генеалогия метода. *Человек.Ru*. 2025;(20):198–220. URL: <https://philosophy.nsc.ru/publications/journals/chelovek.ru/20/13> (дата обращения: 20.01.2025).
19. Смирнов С.А. Михаил Бахтин: возрождение автора. В: Аванесов С.С., Смирнов С.А., Спешилова Е.И. Человек у зеркала: антропология автобиографии. Моногр. СПб.: Алетейя; 2021. С. 265–359. <https://elibrary.ru/qbahrn>
20. Титов А.Ю. Родовая фамилия «Бахтины» (к научной биографии М.М. Бахтина). Реконструкция родословной семьи Бахтиных. *Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования*. 2023;9(4):160–171. <https://doi.org/10.18413/2408-932X-2023-9-4-1-5>
21. McCaw D. Bakhtin and Theatre. Dialogues with Stanislavsky, Meyerhold and Grotowski. Abingdon: Routledge; 2015. 264 p. <https://doi.org/10.4324/9781315709659>
22. Уварова-Даниэль И. Немного, что память сохранила. О Михаиле Михайловиче Бахтине. *Звезда*. 2012;(7):129–146. URL: <https://zvezdaspb.ru/index.php?page=8&nput=1858> (дата обращения: 17.01.2026).
23. Бахтин М.М. Беседы с В. Д. Дувакиным. М.: Согласие; 2002. 398 с.
24. Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 1. Философская эстетика 1920-х годов. М.: Русские словари, Языки славянских культур; 2003. 957 с.
25. Кораев Г.Т. Обретая биографическое тело: рецензия на книгу А. В. Коровашко о М. М. Бахтине. *Философия. Журнал Высшей школы экономики*. 2017;1(3):175–182. <https://doi.org/10.17323/2587-8719-2017-1-3-175-182>
26. Перлина Н. Не могу молчать! Я обвиняю! *Русская литература*. 2018;(3):113–120. <https://doi.org/10.31860/0131-6095-2018-3-113-120>
27. Николаев Н.И. Опороченная жизнь философа. *Литературный факт*. 2018;(7):385–391. <https://doi.org/10.22455/2541-8297-2018-7-385-391>
28. Козинцев А.Г. Разнонаправленное двуголосое слово: эстетика и семиотика юмора. *Антропологический форум*. 2013;(18):143–162. URL: <https://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/018/kozintsev.pdf> (дата обращения: 20.01.2025).
29. Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 6. «Проблемы поэтики Достоевского», 1963. Работы 1960-х – 1970-х гг. М.: Русские словари, Языки славянских культур; 2002. 800 с.

REFERENCES

1. Vasilyev N.L. 15th International Bakhtin Conference (Stockholm, July 23–27, 2014). *Integration of Education*. 2014;18(4):81–86. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.15507/Inted.077.018.201404.081>
2. Vasiliev N.L. [Mikhail Mikhailovich Bakhtin and the Phenomenon of the “Bakhtin Circle”. In Search of Lost Time. Reconstructions and Deconstructions. Quadrature of a Circle: Monograph]. М.: Lenand URSS; 2021. 408 p. (In Russ.)
3. Voronina N.I. Mikhail Mikhailovich Bakhtin: A Quarter of a Century in Saransk. *Человек.Ru*. 2025;(20):14–21. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <https://philosophy.nsc.ru/publications/journals/chelovek.ru/20/1> (accessed 20.01.2025).
4. Dubrovskaya S.A. Biography «on the Edges»: Bakhtin’s Marginalia as a Source for Clarifying Details of the Thinker’s Life. *Literaturovedcheskii zhurnal*. 2025;(1):40–59. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.31249/litzhur/2025.67.03>

5. Klyueva I.V. "In Each of Us, He Saw a Personality...": M. M. Bakhtin in the Perception of Saransk Students. *Izvestia of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. Social, humanitarian, medicobiological sciences*. 2018;20(6):62–67. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: http://www.ssc.smr.ru/media/journals/izvestia_hum/2018/2018_6_62_67.pdf (accessed 11.02.2026).
6. Klyueva I.V. Elena Alexandrovna Bakhtina: An Attempt to Verify Biographical Information (On the Problem of Creating a Scientific Biography of M.M. Bakhtin). *Russian Journal of the Humanities*. 2023;23(4):433–448. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.15507/2078-9823.064.023.202304.433-448>
7. Klyueva I.V. [M. M. Bakhtin between the Capital and the Province: Meetings in Maleevka (1963–1966)]. *Center and Periphery*. 2015;(3):102–107. (In Russ.) Available at: <https://niign.ru/centrandperifirya/3-2015.pdf> (accessed 20.01.2025).
8. Klyueva I.V., Lisunova L.M. Elena Alexandrovna Bakhtina in the Memoirs of Saransk Residents. *Russian Journal of Bakhtin Studies*. 2023;5(1):62–80. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <https://bakhtiniada.ru/2658-5480/article/view/264509> (accessed 11.02.2026).
9. Klyueva I.V., Lisunova L.M. M. M. Bakhtin in the Family Circle: Unknown Facts of the Biography of the Thinker and His Relatives. *Center and Periphery*. 2025;20(4):92–105. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <https://centrniign.ru/C-4-2025-st12> (accessed 11.02.2026).
10. Laptun V.I. [Mikhail Bakhtin: Saransk – Moscow – Savyolovo... and Saransk Again (1937–1945)]. *Center and Periphery*. 2015;(4):75–86. (In Russ.) Available at: <https://niign.ru/centrandperifirya/4-2015.pdf> (accessed 20.01.2025).
11. Laptun V.I. [M. M. Bakhtin in Saransk in the 1960s]. *Center and Periphery*. 2025;20(4):71–80. (In Russ.) Available at: <https://centrniign.ru/C-4-2025-st09> (accessed 11.02.2026).
12. Osovsky O.E., Kirzhaeva V.P. Mikhail Mikhaylovich Bakhtin: Reconstructing a Scholarly Biography (Part 1). *Bulletin of RSU named for S.A. Yesenin*. 2020;(4):89–101. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <https://vestnik.rsu-rzn.ru/осовский-о-е-киржаева-в-п/> (accessed 17.01.2026).
13. Osovsky O.E., Kirzhaeva V.P. Mikhail Mikhaylovich Bakhtin: Reconstructing a Scholarly Biography. Part 2. *Bulletin of RSU named for S.A. Yesenin*. 2021;(1):90–102. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <https://vestnik.rsu-rzn.ru/осовский-о-е-киржаева-в-п-2/> (accessed 17.01.2026).
14. Pankov N.A. [Issues of Biography and Scientific Creativity of M. M. Bakhtin]. M.: Moscow State University Press; 2009. 719 p. (In Russ.)
15. Peshkov I.V. [Bakhtin, Shakespeare and the Problem of the Author's Non-Presence]. *Chelovek.Ru*. 2025;(20):76–92. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <https://philosophy.nsc.ru/publications/journals/chelovek.ru/20/5> (accessed 17.01.2026).
16. Peshkov I.V. Bakhtin Question: The Interim Answer. *Literaturovedcheskii zhurnal*. 2022;(1):182–210. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.31249/litzhur/2022.55.10>
17. Peshkov I.V. Bakhtin's Approach to Authorship. *The New Philological Bulletin*. 2016;(1):22–40. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <https://slovorggu.ru/index.php/journal/issue/view/37/36> (accessed 17.01.2026).
18. Smirnov S.A. Biographical Method in the History of Philosophy. Part 2. Genealogy of the Method. *Chelovek.Ru*. 2025;(20):198–220. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <https://philosophy.nsc.ru/publications/journals/chelovek.ru/20/13> (accessed 20.01.2025).
19. Smirnov S.A. [Mikhail Bakhtin: the Author's Revival]. In: Avanesov S.S., Smirnov S.A., Speshilova E.I. [Man at the Mirror: Anthropology of Autobiography]. St. Petersburg: Aleteya; 2021. p. 265–359. (In Russ.) <https://elibrary.ru/qbahrn>
20. Titov A.Yu. The Bakhtin Family Name: Scientific Biography of M.M. Bakhtin. Reconstruction of the Bakhtin Family Genealogy. *Research Result. Social Studies and Humanities*. 2023;9(4):160–171. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.18413/2408-932X-2023-9-4-1-5>
21. McCaw D. Bakhtin and Theatre. Dialogues with Stanislavsky, Meyerhold and Grotowski. Abingdon: Routledge; 2015. 264 p. <https://doi.org/10.4324/9781315709659>
22. Uvarova-Daniel I. [The Little That Memory Preserved. About Mikhail Mikhaylovich Bakhtin]. *Zvezda*. 2012;(7):129–146. (In Russ.) Available at: <https://zvezdaspb.ru/index.php?page=8&input=1858> (accessed 17.01.2026).
23. Bakhtin M.M. [Conversations with V. D. Duvakin]. M.: Soglasie; 2002. 398 p. (In Russ.)

24. Bakhtin M.M. [Collected Works in 7 vols. Vol. 1. The Philosophical Aesthetics of the 1920s]. M.: Russkie slovari, Yazyki slavianskoi kultury; 2003. (In Russ.)
25. Koraev G.T. Acquiring Biographical Body. A Review of the Book on M. M. Bakhtin by A. V. Korovashko. *Philosophy Journal of the Higher School of Economics*. 2017;1(3):175–182. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.17323/2587-8719-2017-1-3-175-182>
26. Perlina N. [I Cannot Be Silent! I Accuse!]. *Russian Literature*. 2018;(3):113–120. (In Russ.) <https://doi.org/10.31860/0131-6095-2018-3-113-120>
27. Nikolaev N.I. Tarnished Life of a Philosopher. *Literary Fact*. 2018;(7):385–391. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.22455/2541-8297-2018-7-385-391>
28. Kozintsev A.G. [Multidirectional Two-Voiced Word: Aesthetics and Semiotics of Humor]. *Forum for Anthropology and Culture*. 2013;(18):143-162. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <https://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/018/kozintsev.pdf> (accessed 20.01.2025).
29. Bakhtin M.M. [Collected Works in 7 Vols. Vol. 6. "Problems of Dostoevsky's Poetics", 1963. Works from the 1960s and 1970s]. M.: Russkiye slovari, Yazyki slavianskoy kultury; 2002. (In Russ.)

Об авторе

Семенова Елена Александровна, доктор культурологии, директор Некоммерческого партнерства «Театр-ЭКС» (105082, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 18/20, стр. 15),
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1316-3162>,
SPIN-код: 8233-0374,
e-mail: semenova05@list.ru

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

Поступила 27.02.2026; одобрена после рецензирования 01.04.2026; принята к публикации 06.04.2026.

About the author

Elena A. Semenova, Dr.Sci. (Cult.), Director of the Teatr-EX Non-Profit Partnership (18/20, Bolshaya Pochtovaya St., Bldg. 15, Moscow, 105082, Russian Federation),
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1316-3162>,
SPIN-code: 8233-0374,
e-mail: semenova05@list.ru

The author has read and approved the final manuscript.

Submitted 27.02.2026; revised 01.04.2026; accepted 06.04.2026.